

ЎЗБЕКИСТОНДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ОИД ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРГА ДОИР

Ш.С.Хакимова

ЎзМУ тарих факультети,
таянч доктаранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417248>

Жаҳонда қайта тикланувчи энергия манбалари қаторига кирувчи фотоэлектр энергетикаси, шамол энергетикаси ва қуёш иссиқлик таъминоти юқори суръатларда ривожланмоқда. Ҳозирги кунда қайта тикланувчи энергия манбаларининг 2 та – қуёш ва шамол йўналиши анча оммалашмоқда.

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида муқобил энергия манбалари ва энергетика экологияси каби йўналишларда илмий тадқиқот ишларининг олиб борилиши йўлга қўйилди. Жумладан, Тошкент давлат техника университети қошида ташкил этилган “Энергия тежамкорлиги ва муқобил энергия манбалари” илмий тадқиқот лабораториянинг ташкил этилиши ушбу тадбирларнинг самараси бўлди. Мазкур илм масканининг ташкил этилишидан асосий мақсад муқобил энергия манбалари, энергетика экологияси каби илғор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб бориш ва юқори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш деб белгиланди. Мазкур соҳа олимларининг бу борадаги аниқ ҳисоб китобларига кўра 1 кВт қуёш фотоэлектрик станцияси томонидан ишлаб чиқариладиган электр энергияси бир хонадонга етарли ҳисобланади. Ушбу тажриба олимлар томонидан лаборатория шароитида ўрганилган бўлиб, 15 млн сўм атрофида маблағ талаб қилади. Масаланинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, қуёш панеллари ёрдамида олинган электр энергиянинг таннархи асосан яримўтказгичли кремний баҳосига боғлиқ. Эндиликда Навоий вилоятида техник кремний олиш заводи ишга туширилганини инобатга олинса, ҳамда бундай қурилмалар конвейер асосида ишлаб чиқарилса, нархи бунданда арзон бўлади. Агарда турар жойнинг томи қуёш панеллари билан қопланса, уйни хоҳлаган вақтда иситиш, хонадон эҳтиёжини тўлалигича электр энергия билан таъминлаш мумкин бўлади.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси “Физика-қуёш” илмий-ишлаб чиқариш бирлашмасининг Физика-техника институти ҳам бу борада бир талай ишларни амалга оширди. Жумладан, мазкур институт олимлари томонидан қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш, гелиоматериалшунослик, асбобсозлик

соҳаларидаги фундаментал тадқиқотларнинг амалга оширилиши йўлга қўйилди. Ушбу илмий муассасада амалга оширилган тадқиқотлар натижалари мамлакат иқтисодиётининг турли жабҳаларида кенг қўлланилиши йўлга қўйилди. Масалан, бу ерда энергия таъминоти тизимлари учун стирлинг двигатели базасида ишлайдиган турли қувватга эга ноёб қурилмалар ишлаб чиқилди. Бундан ташқари, ушбу қурилмалар бир пайтнинг ўзида алоҳида истеъмолчини электр энергияси, иссиқ сув билан таъминлаш ва ҳавони совутиш учун мўлжалланган. Стирлинг двигатели исталган иссиқлик манбаи ёрдамида, шунингдек, турли шароитларда, ҳатто сув ости ва фазода ҳам ишлаш имкониятига эгаллиги билан ажралиб туради. Бу борада қуёш энергияси, радиоизотоп манбаи, биогаз ёки оддий ёқилғи иссиқлик манбаи сифатида хизмат қилиши мумкин. Шунингдек, 5 кВт электр қувватига эга стирлинг двигатели иситиш ва маиший эҳтиёжлар учун қарийб 20 кВт иссиқлик ишлаб чиқариши мумкин. Институт олимлари ишлаб чиққан сувни қуёш ёрдамида чучуклаштириш мосламаси, айниқса, қишлоқ жойларда кенг қўлланилмоқда. Ушбу мослама кунига 100 литргача чучук сув олиш имконини беради. Шу билан бирга, кўчалар ва майдонларни ёритадиган фотоэлектр станциялар ва тизимлар кундузги ёруғлик имкониятларидан самарали фойдаланишга ёрдам беради. Улар истеъмолчиларни доимий ва ўзгарувчан кучланишга эга электр энергияси билан таъминлаш учун мўлжалланган. “Физика-қуёш” илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси мутахассислари фермер хўжаликлари учун махсус ишлаб чиққан қудуқдан сув олиш фотоэлектр қурилмаси бир кунда 60 кубметр сув олиш имконига эга.

2013 йил 1 март куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-1929-сонли “Халқаро Қуёш энергияси институти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори қабул қилинди. ПҚ-1929-сонли қарор бажарилиши юзасидан Вазирлар Маҳкамаси 2013 йилнинг 25 сентябрида 265-сонли “Халқаро Қуёш энергияси институти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” номли қарори қабул қилинди. Қарор билан ташкил этилаётган институтга 3 млн АҚШ доллари миқдорида беғараз ёрдам берилиб, унга керакли моддий-техника базаси ажратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 1 мартдаги ПҚ-1929-сонли “Халқаро қуёш энергияси институтини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, Фанлар Академиясининг “Физика-қуёш” илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси негизида ташкил қилинган Халқаро қуёш энергияси институти республикада муқобил энергия манбалари соҳасини

ривожлантиришнинг мантиқий давоми бўлди. Мазкур илм даргоҳи зиммасига қуёш энергиясидан саноат кўламида фойдаланиш соҳасида юқори технологик ишланмаларни амалга ошириш, илғор ва иқтисодий жиҳатдан самарали технологиялар асосида иқтисодиётнинг турли тармоқлари ва ижтимоий соҳада қуёш энергияси потенциалидан амалий фойдаланиш бўйича таклифлар тайёрлаш, қуёш энергетикасидан иқтисодиётнинг турли тармоқларида фойдаланиш, шу жумладан, махсус материалларни сентиз қилиш ва уларга термик ишлов бериш технологияларини қўллаш билан боғлиқ амалий тадқиқотларни ўтказиш, қуёш энергетикаси соҳасидаги йирик лойиҳалар бўйича ҳужжатларни ишлаб чиқиш борасидаги ишларни мувофиқлаштириш ва бошқа шу сингари вазифалар юклатилди.

Қуёш энергияси халқаро институти ташкил этилган илк кунлардан эътиборан ушбу йўналишларда муайян ишлар амалга оширилди. Жумладан, 2014 йилда мамлакат энергетикасининг асосини газда ишлайдиган 10 та иссиқлик электр станцияси ташкил қилинган эди. Бу, табиийки салмоқли миқдорда ёнилғини сарфлашни талаб қилар эди. Мазкур муаммонинг ечимини комбинацияланган қуёш-иссиқлик станцияларини такомиллаштириш ва унинг иситиш қисмига қуёш энергиясида ишлашга мўлжалланган кўшимча воситани қўллаш орқали ечим топиш мумкин бўлди. Бунда сувни қуёш нури орқали олдиндан иситиб, сўнг уни газ ёқиш орқали буғ ҳолатига айлантирилар эди. Олиб борилган ҳисоб-китоблар бу жараёнда сезиларли даражада газ иқтисод қилинишини кўрсатди.

Қуёш энергияси халқаро институти олимлари Хитойлик ҳамкорлари билан республика шароитида электромобилларни синовдан ўтказиш ва ишлаб чиқариш бўйича лойиҳалар олиб борди. Қорақалпоқ давлат униветситети гелиополигинида Жанубий Кореянинг Корея энергетика агентлиги, “WEEnergy”, “Hanbek Construction Co.ltd” компаниялари билан ҳамкорликда 3 кВт қувватдаги фотоэлектрик станцияси ишга туширилди. Шу билан бирга, Наманган вилоятининг Поп туманидаги Янгиобод қишлоғида барпо этилган қуёш фотоэлектр синов станцияси ҳам бу соҳада амалга оширилган истиқболли лойиҳалардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Корея Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасига давлат ташрифи чоғида (2014 йил 16-18 июнь) эришилган келишувларни амалга ошириш ва икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2014 йил 25 июндаги №2192-сонли қарори асосида Ўзбекистонда қуёш

энергияси имкониятларини ўзлаштириш бўйича ҳамкорлик доирасида рўёбга чиқарилган лойиҳа самараси бўлган ушбу синов тартибидаги станция соатига 130 кВт электр энергияси ҳосил қилиш қувватига эга бўлди. 2014 йилнинг декабрь ойида Жанубий Корея Республикасининг Савдо, саноат ва энергетика вазирлиги кўмагида 700 минг АҚШ долларилек гранти ҳисобига қурилган иншоотда мазкур давлатнинг “Nanhwa”, “JSPV”, “S-Energy” ва “TopSun” компанияларида тайёрланган тўрт турдаги 498 та қуёш панели 32 сотих майдонга ўрнатилди. “Ўзбекэнерго” ДАК мутахассислари томонидан Корея Республикасининг Фотоэлектрик саноати уюшмаси ёрдамида амалга оширилган қурилиш-монтаж ва ишга тушириш-созлаш тадбирларидан сўнг янги объект энергетика тизимида кунига 500-600 кВт соат электр қуввати етказиб бериши йўлга қўйилди. Ягона электр энергетикаси тармоғига уланган ушбу станция йилига 234,3 минг кВт соат электр энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга.

References:

1. Асқаров М.А., Косбергенов Е.Ж., Исмаилов Т.Б., Яхшимов С. Қуёш энергетикаси мавзуларини ўқитишнинг амалий аҳамияти. Современные проблемы физики полупроводников – 2019. Республиканской конференции (с участием ученых стран СНГ). – Нукус, 2019. – С. 352.
2. Голицын М.В. Альтернативные энергоносители / М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.В. Пронина; Отв. ред. Г.С. Голицын. – М.: Наука, 2004. – С. 106.
3. Йўлдошев И.А., Турсунов М.Н., Шоғўчқоров С.Қ., Жамолов Т.Р. Қуёш энергетикаси. – Тошкент: “Сано-стандарт” нашриёти, 2019. – Б. 7.
4. Нажмиддинов Қ. Қуёш фотоэлектр станцияси тақдими / “Халқ сўзи” газетаси. 2015 йил 8 апрель.
5. Нарзуллаев О.Х. Энергетика ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮУ, 2021. – Б. 131.
6. “Халқ сўзи” газетаси. 2014 йил 1 март.
7. “Халқ сўзи” газетаси. 2015 йил 8 апрель.
8. Шодиметов К. Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш ва унинг иқтисодий истиқболлари. – Тошкент: “ILM-ZIYO”. 2014. – Б. 59-60.
9. Қоржовов А. Табиатнинг мўъжизавий эҳсонлари. (Мушоҳада, мақола ва суҳбатлар). – Тошкент: “Nur Shodibek nashr”, 2021. – Б. 84.
10. Қосимова Н. Муқобил энергия зарурий эҳтиёжми? <http://ekolog.uz>